

7. Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 120-124.

8. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НАСЫПНОГО ОТВАЛА

Хайруллоев Шахзод Шукрилло ўғли

преподаватель-стажер кафедры «Горное дело и технологии производства»

Нукусский горный институт, Каракалпакстан, город Нукус

sh_xayrulloev@nkski.uz

Жолдасбаева Айсулу Бахытбай кызы, Ёдгоров Лазизбек Эсон ўғли,

Искандаров Азизбек Бобокул ўғли

студенты Нукусского горного института

Каракалпакстан, город Нукус

Аннотация: Высота насыпного отвала - это вертикальное расстояние между наивысшей точкой насыпи и ее основанием. Обычно высота насыпного отвала определяется в процессе проектирования и строительства карьера, так как это важный параметр, который влияет на безопасность и стабильность отвала. Определение высоты насыпного отвала может проводиться с помощью различных инженерных методов и технологий, таких как геодезические измерения, лазерное сканирование и другие.

Ключевые слова: насып, эффективности производства, горнодобывающей отрасли, разработки, автоматизация, технологии.

Основные проблемы, с которыми сегодня горнодобывающие компании сталкиваются это недооцененные продукты, волатильность цен, рост себестоимости, окружающая среда вызовы, приостановка проектов, упадок глобальный спрос и растущие риски для здоровья и безопасности.

Отвал на карьере представляет собой накопление материала, который образуется в процессе добычи полезных ископаемых. Он может быть создан из отходов горной породы, песка, гравия и других материалов, которые не используются в производственных процессах. Отвалы часто располагаются рядом с карьером и могут иметь различные размеры и формы в зависимости от особенностей добычи и требований к рекультивации. Они играют важную роль в управлении отходами и рекультивации территории после завершения добычи.

1. Типы отвалов: Отвалы на карьерах могут быть различных типов, включая насыпные отвалы, грунтовые отвалы, отвалы из каменных отходов и другие в зависимости от типа добываемого материала и технологий добычи.

2. Управление отвалами: Эффективное управление отвалами на карьерах включает в себя мониторинг и контроль стабильности отвалов, регулярную инспекцию на предмет потенциальных опасностей, а также разработку планов рекультивации и восстановления после завершения эксплуатации карьера.

3. Экологическое воздействие: Несмотря на то, что отвалы играют важную роль в управлении отходами на карьерах, они могут представлять потенциальные риски для окружающей среды, такие как загрязнение почвы и воды, эрозия и разрушение экосистем. Поэтому важно внимательно контролировать и управлять отвалами, чтобы минимизировать их отрицательное воздействие.

4. Технологии рекультивации: После завершения эксплуатации карьера отвалы часто подвергаются рекультивации, т.е. возвращаются в состояние, пригодное для использования в

сельском хозяйстве, лесном хозяйстве или других целях. Это может включать в себя засеивание растительности, формирование природных водоемов, создание рекреационных зон и т.д.

Отвалы на карьерах являются важным аспектом добычи полезных ископаемых, и их правильное управление имеет ключевое значение для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения устойчивого развития.

Формирование породных отвалов с малой высотой яруса имеет несколько преимуществ:

1. Экономия земельных ресурсов: Меньшая высота яруса позволяет использовать меньше земли для складирования отходов.

2. Уменьшение воздействия на окружающую среду: Меньшая высота отвала может снизить визуальное загрязнение ландшафта и смягчить воздействие на природные экосистемы.

3. Улучшение безопасности: С меньшей высотой отвала уменьшается риск обрушения или схода грунта, что повышает безопасность работы на участке.

4. Упрощение рекультивации: Менее массивные отвалы с меньшей высотой легче рекультивировать и приводить в состояние, пригодное для дальнейшего использования, например, для земледелия или восстановления леса.

Эти преимущества делают формирование породных отвалов с малой высотой яруса более привлекательным с позиции экологической и социальной ответственности.

Заключение: 1. При сравнении различных вариантов конструкции отвалов при одинаковых параметрах одноярусный круглый отвал занимает минимальную площадь.

2. Формирование отвала нужно соблюдать несколько этапов на начальном этапе должно укладываться негабаритные куски пород, для увеличения устойчивости.

3. Для отдельно стоящего отвала наиболее предпочтительна многоярусная конструкция с малой высотой яруса (50 м) с точки зрения условной работы автотранспорта.

4. Дополнительные затраты на превышение занимаемых земельных площадей многоярусными отвалами с малой высотой яруса могут быть компенсированы за счет почти двукратного снижения объема работы и затрат на транспортировку вскрыши на отвале той же емкости.

Список использованной литературы:

1. Kurbanbayev M. A., o'g'li Maksetov O. X., o'g'li Sultonov D. Q. MARKAZIY OSIYODA ENERGIYA XAVFSIZLIGI: HOZIRGI HOLAT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 32. – С. 117-122.

2. Хайруллоев Ш., Сметуллаев М. ПЕРЕРАБОТКА КВАРЦЕВОЙ ПЫЛИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ //Interpretation and researches. – 2024.

3. A. B. Saparov, D. Jumamuratov, B. B. Saparov, & A. N. Karamov. (2022). Analysis Of the Effect of The Physical Properties of Liquids on External Forces (Factors). Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 111–114. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/779>

4. Даулетов Кальнияз Абатбаевич и Кулмуратова Алия Джанабай кызы. (2023). Исследование методов автоматического управления компрессорами постоянного давления. Техасский журнал техники и технологий, 20, 17–22. Получено с <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/3917>.

5. Г. Джумабаева, Б. Алланазаров, А. Джолдасбаева ЭТАПЫ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТЫ. МЕТОДЫ ДОБЫЧИ ДОБЫЧИ И ИХ ПРОЦЕССЫ // ГАИ. 2023. №А1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stages-of-open-pit-mining-mining-methods-and-their-processes> (дата обращения: 05.02.2024).

6. Khamzaev A.A., Mambetsheripova A., Arislanbek N. Thyristor-based control for high-power and high-voltage synchronous electric drives in ball mill operations/ E3S Web Conf. Volume 498, 2024/ III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449801011>

7. Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 120-124.

8. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – T. 4. – C. 64-70.

TEBINBULOQ KONINI LOYIHALASHDA ENG SAMARALI USLUBNI TANLASH.

Embergenov Allabergen Polatbayevich

ToshDTU “Geologiya qidiruv va kon-metallurgiya fakulteti”, konchilik ishi kafedrası 1-kurs magistranti.

embergenovallabergen@gmail.com

Karamov Alisher Nazarbaevich

NMKTU huzuridagi Nukus konchilik instituti “Konchilik ishi va ishlab chiqarish texnologiyalari” kafedrası assistent o‘qituvchisi.

alisherkaramov925@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda konni loyihasini ishlab chiqish jarayoni eng murakkab jarayon bo‘lib konni hizmat qilish muddati texnik iqtisodiy ko‘rsatgichlari va ishlarni bexatar olib boorish bevosita konni loyihalash to‘g‘ri tanlab olishga bevosita bog‘liq. shlash Ushbu maqolada Tebinbuloq konini loyihalashda eng samarali usulini tanlab olishdan iborat bo‘lib “Karyerni loyihalash” foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish bo‘yicha mutaxassislar oldidagi dolzarb muommalardan biri hisoblanadi. Biz ushbu maqola orqali konni to‘g‘ri loyihalash xavfsiz va tejamkor qazib olishni ta‘minlaydi, shu bilan birga resurslarni maksimal darajada tejash va saqlashni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: Mashinasozlik, loyihalash, statistik usul, analitik usul, grafik usul, energiya usuli, matematik modellashtirish, variantlar usuli, dizayn, parametrlar.

Kirish

Karyerlar dinamik ob‘ektlar bo‘lib, ochish ishlari va qazib yuklash tashish ishlari bir biriga bog‘liq xolda rivojlanadi, buning natijasida kon-geologik sharoitlar, karyerda qazib olish ishlarining hajmi ortishi natijasida, transport kommunikatsiyalari parametrlarining qiymatlari va boshqa omillar har yili o‘zgaradi.

Matematik usullar yordamida konchilik korxonalarini loyihalash asoslari XIX-asr oxiri - 20-asr boshlarida professor B.I. Bokiya, M.M. Protodyakonova, A.A. Skochinskiy, A.M. Terpigoreva, L.D. Shevyakova. Karyerlarni loyihalash nazariyasi bo‘yicha birinchi ishlar o‘tgan asrning 30-40-yillariga to‘g‘ri keladi, o‘shanda Krivoy Rog temir rudasi karyerlari 80-115 m chuqurlikka yetgan va konlarni yer osti usuliga o‘tkazish masalasi paydo bo‘lgan. Bu davrda kon muhandislari M.I. Gobermanning turkum maqolalari chop etildi. S.I. Pilyavskiy va boshqalar karyerlar chegaralarini aniqlash va ochiq usulda qazib olish samaradorligini belgilovchi omillarni o‘rganishning analitik usullarini taklif qildilar. 40-50-yillarda karyerlarni loyihalash nazariyasining rivojlanishi akademik nomi bilan bog‘liq. N.V. Melnikova, V.V. Rjevskiy, V.S. Xoxryakova, M.G. Novojilova va boshqalar bu davrda V.V. Rjevskiy va A.I. Arsentievaning asarlariga alohida ahamiyat berildi. Rjevskiy va A.I. Arsentieva. Ishlar karyerni loyihalashda dinamik yondashuvni, ya‘ni vaqt omilini hisobga olgan holda texnik yechimlarni iqtisodiy baholashni ta‘minlaydi. Hozirgi vaqtda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan loyihalash ishlari 90% ga avtomatlashtirilgan.